

Choro em Brasília: música, comida e bebida em um processo de reconstrução de identidades

Magda de Miranda Clímaco¹

¹Escola de Música e Artes Cênicas – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Goiânia, GO - Brasil

magl Luiz@hotmail.com

Resumo: *A Roda de Choro, uma prática musical historicamente regada a música, comida e bebida, constitutiva de uma ambiência de muito afeto e descontração, no âmbito deste trabalho, integrou um processo de reconstrução de identidades em Brasília, uma cidade modernista, resultante de um projeto extremamente racionalizado e funcional. Tendo em vista as suas peculiaridades e este contexto, a Roda de Choro pôde ser abordada tendo-se como suporte o simbólico, ou seja, percebida como um ritual propositor de uma “outra possibilidade de vida” para os migrantes que estranharam a cidade modernista recém construída que vieram ocupar, como uma oportunidade que estes migrantes tiveram de alterar as regras impostas pela ordem social e pela arquitetura, engessadoras de comportamentos.*

Abstract: *Roda de Choro, a musical practice historically based on music, food and drink, constituting an ambience of great affection and relaxation, within the scope of this work, integrated a process of identity reconstruction in Brasília, a modernist city, resulting from an extremely rationalized and functional project. In view of its peculiarities and this context, the Roda de Choro could be approached using the symbolic as a support, that is, perceived as a ritual proposing an “another possibility of life” for migrants who found strange the newly built modernist city they came to occupy, as an opportunity they had to change the rules imposed by the social order and architecture, that enforced behaviors.*

1. Introdução

As peculiaridades de um gênero instrumental carioca - o choro - que constitui o cerne de uma prática musical historicamente regada a música e comida – as rodas de choro - no âmbito deste trabalho, integraram um processo forjador de identidades que emergiu nas primeiras décadas de implantação de um dos mais acurados projetos de cidade modernista: Brasília. Neste contexto, esta prática musical integrou uma circunstância de reconstrução de identidades no cenário urbano habitado por migrantes de diversas regiões do país, forjado essencialmente por “material cultural dispare”, conforme expressão de Abdala Jr. (2002).

O presente trabalho visa refletir este processo de reconstrução de identidades, o que fez buscar, em um primeiro momento, alguns autores que investiram em reflexões sobre o cotidiano dos primeiros habitantes de Brasília como Holston (1993), Nunes (2004) e Pastore (1969), e, em um segundo momento, investigar os resíduos de significados relacionados a uma prática musical popular que veio na bagagem de um dos primeiros grupos de trabalhadores que vieram transferidos trabalhar na nova capital brasileira – os funcionários públicos cariocas. Uma prática cotidiana que, de acordo com

Machado (2002), ajudou esses *urbanitas* que migraram para Brasília a “abastecerem a si mesmos de si mesmos” na cidade modernista, tornando possível o encontro com a sua memória, “o encontro do indivíduo fragmentado pelo tempo lógico do fazer capitalista com suas raízes” [Machado 2002: 343-344]. Conforme esta autora:

[...] o desenraizamento é a mais perigosa doença que atinge a cultura. Assim, as práticas populares culturais permitem o encontro do indivíduo fragmentado pelo tempo lógico do fazer capitalista com suas raízes, possibilitando ver-se, outra vez, por inteiro, imerso em um coletivo que lhe diz respeito, que lhe faz humano e não apenas parte de uma engrenagem que lhe rouba a memória, a sua história, a sua identidade como sujeito histórico. A cultura popular, por esta lógica, é um oásis por onde resistências, persistências, astúcias e transgressões à ordem instituída se explicitam, conectando o sujeito a um tempo, a um espaço, a uma lógica que é sua. Daí o pertencimento a algo, a algum lugar. A possibilidade de tornar-se parte de uma história que é sua. [Machado 2002: 343-344].

Esta última abordagem conduziu também a autores que refletiram sobre processos simbólicos relacionados às práticas cotidianas do homem comum, como Certeau (2002), Da Matta (2001), Stort (1993), Castoriadis (2010) e Pollak (1992). O primeiro, ao discorrer sobre as práticas criativas de resistência e ocupação da cidade pelo homem comum - as táticas – efetivadas ao habitar os espaços da cidade planejada e institucionalizada pelo poder – as estratégias. Táticas capazes de transformar estes espaços da cidade em “lugares praticados”, a partir do momento que permitem o acréscimo de ambiências de afeto e descontração. O segundo, por permitir abordar essas práticas, que acontecem em uma sequência de ações, como uma ritualização cotidiana capaz de propor uma segunda vida para esse homem comum, uma vida especial que o liberta imaginariamente da ordem social. A terceira, quando apela também para a força da imaginação quando entende estas práticas na sua força em alterar as regras buscando a “arquitetura de um novo universo humano”, um futuro diferente para esse homem comum que se recusa a renunciar aos seus anseios reprimidos. E, por fim, o quarto e o quinto, quando abordam os processos de ressignificação destas práticas em diferentes tempos e espaços, a imbricação de passado, presente e futuro no processo de construção do novo, do aspecto performático da memória coletiva neste processo e suas implicações com processos identitários.

Mas que peculiaridades e circunstâncias são estas que permitiram perceber na prática de uma tradição musical carioca um processo de ressignificação, um *lócus* forjador de reconstrução de identidades, no cenário inicial brasiliense? Que favoreceram a abordagem de uma prática musical ressignificada no contexto de efetivação de um projeto de cidade modernista, excessivamente racionalizado, elaborado por um arquiteto socialista que pretendia controlar de forma detalhada a ocupação dos espaços, enquadrar comportamentos? Para que se entenda melhor essa circunstância, é importante lembrar que historicamente o choro se consiste em uma manifestação musical que alterna música no estilo improvisatório, fluídica, com momentos de degustação de comida e bebida, sempre em um clima de descontração, soltura, afeto e diálogo. Diálogo não somente entre os instrumentos, mas também entre os músicos, quando acontece através da troca de sorrisos, de movimentos faciais, de olhares de aprovação ou de desafio brincalhão, ao se buscar fazer o “outro cair” [Pinto 1936/1978]. Uma prática musical que sempre valorizou,

portanto, um clima festivo, a música e a degustação de comida, de petiscos - o “pirão” - que geralmente tinha na sua base, como acompanhamento, o pão, o vinho, ou uma pinga especial. Referindo-se a esse detalhe ligado ao choro em seu depoimento histórico, o veterano chorão Alexandre Gonçalves Pinto observa que se o grupo de músicos chegasse em uma casa onde “o gato estivesse dormindo no fogão” [Pinto 1936/1978], dava um jeitinho de sair de fininho ou providenciar para que o “pirão” fosse preparado.

Foi essa prática musical que chegou em Brasília nos seus primórdios, com os antigos funcionários públicos cariocas. Neste momento das reflexões, antes de buscar os resíduos de significados que interagiram com outro tempo e espaço, a cidade do Rio de Janeiro, faz-se mister iniciar o diálogo com alguns autores que teceram considerações sobre a relação dos primeiros habitantes com a nova capital que emergia, uma cidade que nascia em pleno Brasil Central, a partir de um processo de *tabula rasa*.

2. Os primeiros momentos de ocupação da cidade modernista

A cidade modernista, que tem Brasília uma importante referência não apenas no cenário nacional, mas também internacional, é resultante de um movimento estético do campo artístico relacionado à arquitetura. Modelo de racionalismo e funcionalismo, ligada a utopias socialistas, a cidade modernista assumiu sua forma, sobretudo, no início do século XX - década de 1930 - mediante propostas dos *Congrès Internationaux d'Architecture Moderne* (CIAMs)¹, conforme as observações de Holston.

Os CIAMs, que tiveram como mentor o arquiteto francês Le Corbusier (1887-1965), acentuaram os propósitos do urbanismo em seu manifesto mais significativo, a Carta de Atenas, que estabelece o modelo de uma cidade modernista, traça os objetivos do planejamento urbano, definidos com base em quatro funções: moradia, trabalho, lazer (nas horas livres), circulação. Em um encontro posterior, os partícipes desses congressos aumentaram o número dessas funções para cinco, incluindo um centro público de atividades administrativas e cívicas. Segundo Holston, Brasília, projetada por Lúcio Costa, efetivada nos projetos monumentais de Oscar Niemeyer, urbanista e arquiteto adeptos do movimento ligado aos CIAMs, constitui-se em uma das formas mais acuradas desse modelo², evidenciando as cinco funções já mencionadas e uma ilustração perfeita de como o zoneamento, ou seja, a organização dessas funções em tipologias de atividade social e de forma de construção, pode gerar uma cidade.

Ao abordar o cenário inicial de Brasília, Holston (1993) observa que os primeiros momentos de implantação do projeto desta cidade modernista evidenciaram circunstâncias de vida diferentes daquelas dos grandes centros e dos prazeres por eles proporcionados. Comentando o projeto que lhe serviu como ponto de partida, pondera que havia “intenções desfamiliarizadoras” contidas na sua concepção, “a negação do Brasil urbano, tal como comumente expresso na organização e na arquitetura da cidade” [Holston 1993:31]. Elementos que foram “estranhados” pelos primeiros habitantes de

¹ Segundo Holston [1993: 37], “de 1928 até meados da década de 1960, os CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), constituíram o mais importante fórum internacional de debates sobre a arquitetura moderna. [...] O Brasil estava representado nesses congressos desde 1930 e Lúcio Costa e Oscar Niemeyer puseram em prática os princípios dos CIAM com notória clareza.”

² Holston [1993: 37] afirma que Brasília é uma cidade típica das propostas dos CIAMs: “Na verdade, é o exemplo mais completo já construído das doutrinas arquitetônicas e urbanísticas apresentadas pelos manifestos dos CIAM”.

Brasília que, baseados em suas novas sensações diante dos esquemas implantados pelo projeto modernista, distantes de seus familiares, acabariam por cunhar o termo “Brasilite”. Segundo Holston, esses migrantes usavam esse termo para se referir “aos sentimentos com relação a uma vida urbana destituída dos prazeres”, diferente da vida nas ruas das outras cidades brasileiras, onde “as distrações, as conversas, os flertes e os pequenos rituais”, não aconteciam da mesma maneira que aconteciam em Brasília. Segundo o autor,

A primeira geração de migrantes, na Brasília recém-inaugurada, expressava as suas reações [...]. Cunharam o termo “Brasilite”, para descrever o impacto de Brasília como um trauma. “Brasilite” é uma descrição ambígua, por incluir tanto reações negativas como positivas em face da cidade planejada [...]. Todavia, em relação às premissas utópicas da cidade, essa ambiguidade vem apenas revelar um duplo paradoxo. Os aspectos negativos da “Brasilite” estão ligados a uma rejeição das intenções desfamiliarizadoras contidas na concepção de Brasília. Rejeitam a negação do Brasil urbano, tal como comumente expresso na organização e arquitetura da cidade. Assim, esses migrantes não apenas consideravam monótonas as “mesmas fachadas”, como também julgavam que a estandarização produzia não a igualdade, mas o anonimato entre os habitantes. [...] Além disso, ao mesmo tempo em que apreciavam a ausência de congestionamento de tráfego, reclamavam que a eliminação das ruas e das esquinas também eliminava algo de que gostavam nas cidades, os agrupamentos de pessoas. Sem a agitação das ruas, Brasília lhes parecia “fria”. Embora a separação espacial entre as funções de trabalho, moradia, lazer e tráfego produzisse uma clareza na organização urbana, reduzia ao mesmo tempo o “uso” do espaço, criando apenas um vaivém direto entre casa e lugar de trabalho. Desse ponto de vista, os migrantes usavam o termo “Brasilite” para se referir a seus sentimentos com relação a uma vida cotidiana destituída dos prazeres – as distrações, as conversas, os flertes e os pequenos rituais – da vida nas ruas em outras cidades brasileiras [Holston 1993: 31]

Nunes (2004), por sua vez, também se refere ao momento de efetivação do projeto modernista, em que os migrantes “se viram desprovidos dos laços de solidariedade mais tradicionais, como a família ampliada, por exemplo, ou mesmo relações pessoais calcadas em histórias de vida comum”, característicos dos espaços urbanos tradicionais; se viram em um espaço essencialmente “guiado pela lógica estatal na construção e destinação das suas áreas residenciais” [Nunes 2004: 159], em que se efetivava uma re-localização de residência de pessoas “com tradições de sociabilidades, com certo padrão cultural e intelectual e que teriam um mínimo de exigências que não as de natureza unicamente material” [Nunes 2004: 158].

Pastore (1969), responsável por um dos trabalhos sociológicos pioneiros relacionados aos processos de migração, adaptação e planejamento urbano na nova capital que efetivava o projeto modernista, também participou desse diálogo, assinalando que, nas circunstâncias já descritas, “os habitantes de Brasília sentiram-se privados em muitos aspectos” e tendiam, naturalmente, a buscar certos traços de continuidade, “perpetuar as condições gratificadoras anteriores à mudança para a nova área [...], a organizar novos

grupos de referência, aumentando a coesão social de vizinhança”; mostravam sentir satisfação quando as suas condições de vida em Brasília permitiam “a perpetuação dos elementos de continuidade cultural e social”, quando se comparavam com outros indivíduos que ainda possuíam o que eles perderam [Pastore 1969: 120]. Em suma, Pastore comenta que nesse cenário, o principal mecanismo condutor do migrante à satisfação ou à insatisfação consistia “em comparações com grupos de referência”, observa que “o conteúdo de uma ação compensadora [era] procurado dentro dos limites dos próprios grupos sociais” [Pastore 1969: 122-123]. O grupo que trouxe na sua bagagem o choro, como já foi constatado, estava entre aqueles que ajudaram a constituir esse cenário que acabou de ser delineado, um cenário que, naturalmente, remete a uma situação básica de enfrentamento de uma realidade completamente nova, aos primeiros momentos de implantação do protótipo de cidade modernista com todas as suas implicações funcionais, simbólicas, com todas as suas pretensões socialistas que visavam pré-determinar minuciosamente a ocupação do espaço, controlar comportamentos.

Estão, portanto, vislumbradas no âmbito deste trabalho, as primeiras possibilidades colocadas por uma relação básica das peculiaridades inerentes às reuniões festivas dos chorões com a trama cultural brasiliense. Trama que, por outro lado, emergiu também das “ruínas de processos simbólicos precedentes,” conforme expressão de Castoriadis (2010), ou seja, de resíduos de significados que incluem aqueles ligados a outros tempos e espaços, à atividade dos músicos cariocas que se relacionaram também de forma peculiar com o momento de construção do “cadinho” de cidade moderna constituído pelo Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX, o que conduz a outro foco neste trabalho.

3. Em busca do residual...o choro no Rio de Janeiro

As investigações que permitiram um contato maior com o gênero musical choro, evidenciaram que essa manifestação musical já vinha forjando processos identitários na antiga capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. Esta cidade, segundo Tinhorão (2010) e Pesavento (2002), teve a pretensão de se tornar uma “cidade moderna” no final do séc. XIX e início do séc. XX, depois de ter os serviços públicos e uma incipiente indústria incrementados no segundo império, de ter que conviver nas suas estreitas ruas, a partir de então, com a figura do pequeno funcionário público e com um grande número de migrantes que vieram atraídos pela abertura deste novo mercado de trabalho na capital brasileira. Isto, dentre outras transformações e interações. Neste contexto, imitando a cidade de Paris que foi totalmente reformada no final do século XIX pelo prefeito Hugo Haussmann visando uma “cidade moderna” [Pesavento 2002], efetivou uma série de reformas radicais que transformaram a feição da cidade colônia, criou novos bairros com o intuito de afastar o povo, seus hábitos e seus costumes, do centro da cidade. Enfim, reformou um centro urbano que constituiu, na verdade, apenas um “cadinho” de “cidade moderna” [Tinhorão 2010 ; Pesavento 2002].

Neste outro tempo e espaço que legou resíduos de significados ao período abordado em Brasília, no entanto, os grupos de músicos formados, sobretudo, por pequenos funcionários públicos, aos poucos foram novamente ocupando com sua prática musical alegre e fluídica vários locais do centro da cidade do Rio de Janeiro, já que, com a reforma desta cidade, haviam sido afastados de forma discriminatória e arbitrária para um bairro novo e mais distante construído sobre um aterro na região do mangue – a Cidade Nova. No entanto, gradativamente estes grupos de chorões, como eram chamados,

foram ocupando os novos cafés e confeitarias da Rua do Ouvidor, os palcos dos teatros de revista da Praça Tiradentes, interagindo com outros gêneros musicais como o maxixe cantado e dançado, por exemplo. Neste cenário, conforme descrito por Tinhorão (2010), estes músicos continuaram acompanhando as danças européias que aconteciam nos salões da elite, como a polca, por exemplo, assim como os números musicais das peças que eram levadas no palco dos Teatros.

No contexto das reformas cariocas, portanto, os grupos que formavam a base do choro revelaram, através de sua prática, outras formas de ocupação do “cadinho” de cidade racionalizada, saneada, uma ambiência descontraída, alegre, amistosa, cheia de calor humano. Tendo em vista um dos aspectos do enfoque teórico que embasa este trabalho, o jogo de “táticas” e “estratégias” no momento de ocupação da cidade pelo homem comum, conforme definido por Certeau (2002), pode ser dito que este grupo conseguiu, nestes espaços com os quais inevitavelmente interagiu, através das peculiaridades já descritas da manifestação musical e gastronômica que aqui está em foco, momentos de descontração e afeto que se caracterizavam como táticas de ocupação do lugar do outro. Ou seja, conseguiu revelar maneiras próprias, criativas, de resistência, no momento de ocupar os lugares instituídos oficialmente pela cidade moderna, racionalizada, que visava ditar e controlar comportamentos, “o lugar da estratégia”. Conseguiu efetivar o processo de ocupação do “lugar do outro”, já que não tinha, naquele novo contexto, o seu “lugar próprio”, conforme afirmado por Certeau (2002). Segundo este autor:

Essas táticas manifestam igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao passo que as estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua relação com o poder que os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela instituição. [Certeau 2002: p.47].

Circunstância que remete à interação de diferentes relações de poder nesta trama social, à ocupação humana e afetiva da cidade pelo homem comum, que torna os espaços em “lugares praticados”, lugares esses que têm, na sua base, o roçar e o interpenetrar constante de fronteiras, sem deixar de estar implicado com processos identitários, conforme definidos por Silva (2014), embasado em Stuart Hall. Este autor afirma que é por meio do encontro de representações sociais que a diferença e a identidade passam a existir. “Representar, nesse caso, significa dizer” por intermédio das práticas sociais: “essa é a identidade, a identidade é isso” [Silva 2014: 90].

Por outro lado, estabelecendo o diálogo agora com DaMatta (1997), pode ser também ressaltado que esse jogo de “táticas e estratégias” se efetivou sob a forma de uma “ritualização cotidiana”, propositora de “uma vida especial”, ou seja, propositora de uma vida diferente daquela imposta pela ordem social estabelecida na capital do país naquele momento histórico. Circunstância que ressalta, neste processo, o suporte oferecido a estas práticas pelo simbólico – “no lugar de” – e pelo imaginário – “como se fosse”. Considerando este contexto simbólico, DaMatta (1997) observa que os rituais são caracterizados por uma dramatização que envolve “o deslocar de um aspecto do cotidiano para uma circunstância diferente de seu lugar de origem, mudando o seu significado em relação a esse lugar, dando-lhe um novo significado”. Esse autor insiste ser importante, nessa dramatização, este aspecto estar “numa posição especial, dentro de uma sequência

e num certo foco que permita especular sobre [...] o gesto, agora símbolo de algo maior” [DaMatta 1997: 37]. Assim, uma prática social, como a prática musical que tem em seu cerne a alternância de um gênero musical com momentos de comida e bebida, que no mundo diário é banal, trivial, pode adquirir um alto significado (virar rito) quando destacada nem em um certo ambiente como uma sequência de ações. Segundo DaMatta, “tudo pode ser posto em ritualização, porque tudo que faz parte do mundo pode ser personificado e reificado” [DaMatta 1997: 37].

Eliana Stort (1993) também ressalta que a imaginação está ligada aos mecanismos adotados pelo homem para superar aquilo que lhe é imposto. Mecanismos que adota, no momento em que se recusa a renunciar aos seus anseios e desejos reprimidos, dando ao presente uma forma capaz de tornar possível a erupção de um futuro diferente daquele estabelecido pela ordem social. Entende que neste processo, “não se trata de vencer o jogo, mas alterar-lhe as regras, através da arquitetura de um novo universo humano”. [Stort 1993: 54]. Com essa afirmação, Stort também aponta para o caminho em que a imaginação faz vislumbrar a possibilidade de uma vida especial. Dialoga aí com DaMatta (1997), quando este situa no ritual um espaço propositivo de possibilidades em termos de uma “vida extraordinária” que transcorre em um plano “de plenitude, abundância e liberdade”. Um espaço constituído por um cerimonial passageiro que propicia uma comunicação entre o “mundo real” e um “mundo especial”.

O autor observa:

De fato, como o ritual é definido por meio de uma dialética entre o cotidiano e o extraordinário, o rito estando na situação extraordinária, ele se constitui pela abertura desse mundo especial para a coletividade [...]. Montar o ritual é, pois, abrir-se para esse mundo, dando-lhe uma realidade, criando um espaço para ele e abrindo as portas da comunicação entre o “mundo real” e o “mundo especial”. É no ritual, pois, sobretudo no ritual coletivo, que a sociedade pode ter (e efetivamente tem) uma visão alternativa de si mesma. [DaMatta 1997: 38)

Tendo em vista estas abordagens é que foi localizado, na interação do choro com o “cadinho” carioca de cidade moderna do período em questão, uma sequência de ações colocadas em foco em uma circunstância de deslocamento, de dramatização, ou seja, foi localizado na música fluente e cheia de improvisações dos chorões cariocas, na sua sobreposição e/ou alternância com o consumo de comida e bebidas, com o estabelecimento de um clima amistoso, respeitoso e algo jocoso entre eles e os receptores do choro, um momento de ocupação do “lugar do outro”, uma “nova arquitetura humana”, uma maneira criativa de ocupar os espaços reformados do Rio de Janeiro por aqueles que, nesse contexto, não tinham o seu “lugar próprio”.

A partir dessa fundamentação teórica, portanto, apareceu a possibilidade de um espaço no cenário carioca abordado, um “lugar praticado”, onde os pequenos funcionários públicos, sujeitos não só às determinações de uma reforma urbanística, mas também às funções burocráticas repetitivas, rotineiras e reguladoras da ação, buscaram viver, temporariamente, outra vida – uma “vida especial”. Buscaram viver uma vida mais solta e livre, plena de afeto e solidariedade, onde a fome nunca ameaça chegar, conforme embasamento também em Bakhtin (2013). Na sua abordagem deste contexto, esse autor se refere “às imagens da festa popular do comer e do beber como ativas e triunfantes”,

percebendo-as como elementos que completam “o processo de trabalho e de luta que o homem, vivendo em sociedade, efetua com o mundo [Bakhtin 2013: 264]. Nas suas palavras:

as imagens das festas populares do comer e do beber são ativas e triunfantes, pois elas completam o processo de trabalho e de luta que o homem, vivendo em sociedade, efetua com o mundo. Elas são materiais porque têm como fundamento a abundância crescente e inextinguível do princípio material.[...] penetra-as a idéia do tempo alegre, que se encaminha para um futuro melhor, que mudará e renovará tudo à sua passagem [Bakhtin 2013: 264].

Tendo em vista ainda a abordagem do simbólico, as implicações dos momentos musicais dos chorões com a degustação de comida e bebida no contexto das rodas de choro, sobretudo nos seus primórdios, a fundamentação em Mayol permite observar que o vinho [a bebida] representa “a antitristeza simbólica, a face festiva da refeição, ao passo que o pão [a comida] é a sua face laboriosa; o pão é um memorial” [Mayol 1996: 138], condensa um feixe imenso de sofridos esforços, necessários ao longo da história para que ele não faltasse.

Assim, aparece a possibilidade de um espaço no cenário da cidade moderna, no qual os funcionários públicos, sujeitos às determinações de um projeto urbanístico e às funções burocráticas repetitivas, rotineiras e reguladoras da ação, buscaram viver, temporariamente, uma outra vida, “uma vida especial”, uma vida mais solta, livre, plena de afeto e de solidariedade, em que a fome não constituía uma ameaça. A implicação das práticas dos chorões com o imaginário remete também a Pesavento, que revela a sua imbricação com processos simbólicos constitutivos de “uma forma de entendimento que encara a realidade não só como ‘o que aconteceu’, mas também como ‘o que foi pensado’ ou mesmo ‘o que se desejou que acontecesse’” [Pesavento 1995: 17]. Circunstância que permite observar com a autora que abordar o imaginário como objeto de estudo é “desvendar um segredo”, já que

o imaginário é, pois, representação, evocação, simulação, sentido e significado, jogo de espelhos onde o “verdadeiro” e o aparente se mesclam; estranha composição onde a metade visível evoca qualquer coisa de ausente e difícil de perceber. Persegui-lo como objeto de estudo é desvendar um segredo, é buscar um significado oculto, encontrar a chave para desfazer a representação do ser e do aparecer [Pesavento 1995: 17].

As rodas dos chorões, portanto, nas suas relações com os processos que permitem observar “no lugar de” e “como se fosse”, levaram a constatar a intervenção da dimensão utópica do imaginário, inseparável da sua dimensão real [Pesavento 1995]. Referente a essa abordagem, J. G. Cantor Magnani (1998) também pode ser evocado, ao afirmar que os momentos de lazer constituem circunstâncias que evidenciam uma escolha em termos de uso do tempo livre, implicando soltura e liberdade para dizer o que se é, ou o que se gostaria de ser. Sua abordagem permite entendê-las além de suas possibilidades como meras manifestações de lazer, que cumprem uma finalidade social. Possibilita compreendê-las como um espaço aberto à criatividade. Heller (2004), por sua vez, também discorre sobre processos de evasão da cotidianidade, ao comentar a capacidade

que a arte tem de suspender o cotidiano com base em uma construção feita de elementos do mesmo cotidiano, em uma circunstância que, posteriormente, lhe permite retornar a ele renovado.

Assim, com base nestes autores, as imagens do comer e beber da festa dos chorões cariocas que nos chegam através de relatos e documentos vários, podem ser percebidas como ativas triunfantes e fluídicas, assim como podem ser percebidas como ativas triunfantes e fluídicas as imagens dos espaços sonoros alegres e cheios de improvisos musicais que com elas alternam, plenos de uma destreza que só a liberdade e a soltura desses improvisos conferem. Imagens capazes de evidenciar, também em conformidade com essa fundamentação, “outra possibilidade de vida”, outra forma de ocupação do “cadinho” de cidade moderna, táticas criativas de ocupação do lugar do outro na sua capacidade de interferir na ordem estabelecida. Ao propiciar um modo específico de confronto social no cenário carioca em questão, portanto, o grupo dos chorões e de seus fruidores evidenciaram condições de estarem constituindo uma maneira particular de dizer a esta nova sociedade não só “o que eram”, mas também “o que gostariam de ser” [Pesavento 1995], revelaram um dos seus *lôcus* forjadores de identidades na cidade que não os acolheu numa primeira instância.

4. A ressignificação do Choro em Brasília... o processo de reconstrução de identidades

Esta visão de um homem livre da fatalidade imposta pela ordem social, a alteração das regras do jogo pelo acionamento da dimensão utópica do imaginário, da “arquitetura de outro universo humano” [Stort 1993: 54], da elaboração de “táticas” criativas capazes de ocupar o “lugar da estratégia” [Certeau 2002], que aparecem sob a forma de uma “ritualização cotidiana” [DaMatta 1997], ao que tudo indica, parece estarem implícitas também, de forma residual [Freire 1994], nas circunstâncias de lazer ligadas às rodas de choro em Brasília no recorte de tempo enfocado: década de 1960 a 1980. Tendo em vista essa fundamentação teórica, pôde ser considerado que as reuniões festivas dos chorões brasilienses tiveram condições de evidenciar a sua interação com os resíduos de significados da tradição carioca ao instituírem outro tempo e espaço. Neste contexto, favoreceram a percepção de permanências e reelaborações implicadas com a sua prática, com a constituição de processos forjadores de identidades. Constituíram o novo a partir do residual.

Enfocando sobretudo os processos de reconstrução de identidades frente a situações novas, Nunes (2004) lembra que é na memória, “como espaço da repetição, que se manifestam os mecanismos da identidade e da identificação”. Segundo este autor, o retorno ao passado ocorre também como um verdadeiro mecanismo de defesa histórica, acionado justamente para enfrentar o novo que assusta, em um momento de transformações intensas ligadas a um “devir criador” [Nunes 2004: 85-86]. Pollak (1992) se alinha com ele ao observar que a experiência com a memória herdada lhe permite falar em um elemento de coesão social, em

um elemento constitutivo do sentimento de identidade e de coerência tanto individual quanto coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. [Pollak 1992: 204]

Estes autores evocam o conceito de memória entendida como experiência vivida, resultante da “sedimentação de significados”, passível de ser sempre atualizada historicamente, entendida sempre como “uma representação produzida pela e através da experiência, constituída de um saber forjador de caminhos que funcionam como canais de comunicação entre diferentes dimensões temporais” [Diehl 2002: 116].

Está delineado, portanto, o fundamento que remete às relações básicas que forjaram a interação do choro com a trama cultural brasiliense, trama essa que não deixou também de emergir das “ruínas de processos simbólicos precedentes” [Castoriadis 2010], de resíduos de significados que incluem aqueles ligados à atividade dos músicos cariocas que se relacionaram de forma peculiar e significativa com o Rio de Janeiro no final do século XIX e início do século XX. Desta forma, pode ser dito que os diversos “lugares praticados” [Certeau 2002] constituídos pelos chorões em Brasília (apresentações em bares, em abertura de eventos, reuniões em salas de apartamentos funcionais, no Clube do Choro, dentre outros), forjados por diferentes encontros e interesses, podem levar à percepção de um ponto comum, à percepção do encontro com os resíduos de significados dos chorões que se apropriaram de forma peculiar, em um outro tempo e espaço, de uma outra “cidade moderna”.

A alternância entre música e comida, o clima amistoso, descontraído, afetuoso, relacionado às rodas de choro em Brasília nas suas primeiras décadas, pode ser constatado através do depoimento de Henrique Santos Filho – o Reco do Bandolim - presidente do Clube do Choro, ao referir-se ao antigo chorão carioca transferido para Brasília, Inácio Pinheiro Sobrinho – o Pernambuco do Pandeiro - em entrevista cedida ao jornalista Irlam R. Lima para a matéria *A volta do pioneiro* do *Correio Brasiliense* de 03 de agosto de 2001: “atuou como elemento aglutinador do Clube do Choro ao organizar reuniões domingueiras regadas a cerveja e um delicioso sarapatel”. Esta ambiência que favorece a interação, o diálogo, o encontro e a cordialidade, pode também ser confirmada pelo comentário de Alcebíades Moreira da Costa – o Bide da Flauta - ao tratar dos primeiros momentos de utilização da sede do Clube do Choro de Brasília: “esse local também será para reuniões, bate papos. Sabe como é, a gente toma uma cerveja, conta aquelas histórias... será um refúgio daquele burburinho de sempre... Estou querendo fazer daqui um ambiente gostoso para nós [...] choro sem reunião de comida não é choro.” A flautista Odette Ernest Dias, por sua vez, referindo-se às tradicionais reuniões de chorões que aconteciam em sua casa nas primeiras décadas de Brasília, mencionou “um grupo que tocava por prazer, que tinha a sua arrecadação colocada em ‘caixinha’ para cerveja, churrasco, como sempre fazia”.

Ambos, Alcebíades Moreira da Costa e Odette Ernest Dias, em seus depoimentos, foram citados em uma matéria assinada por Rita Nardelli, Maria Luiza e Rosário Caetano no jornal *O Correio Brasiliense* do dia 08 de maio de 1979, intitulada *O Choro é livre? Bar não consegue agregar chorões*. Alcebíades Moreira da Costa – o Bide da Flauta – primo do renomado compositor e chorão carioca Alfredo da Rocha Vianna - o Pixinguinha - foi um dos primeiros funcionários públicos cariocas a serem transferidos para Brasília. A flautista, professora e chorona Marie Therese Odette Ernest Dias é uma francesa que veio para o Rio de Janeiro integrar a Orquestra Sinfônica Brasileira e que acabou se apaixonando pelo choro. Passou a residir na nova capital federal no ano de 1974, quando veio ministrar aulas de flauta no Departamento de Música da Universidade de Brasília [Sousa 2004].

Estes chorões brasileiros evidenciaram em um momento de enfrentamento de uma circunstância comum inteiramente nova, a existência de um estilo de vida em interação com outros estilos de vida. Revelaram um investimento na dimensão utópica do imaginário, ao evidenciar não somente aquilo que eram no momento em que enfrentavam a trama de relações atuais que forjava a cidade modernista, mas também aquilo que gostariam de ser, a maneira como gostariam de viver naquele cenário brasileiro inicial.

5. Considerações Finais

Tendo em vista todo este contexto e abordagem, pode ser dito que as reuniões festivas dos chorões, herdadas da tradição carioca, ressignificadas em outro tempo e espaço, integraram os textos sociais que possibilitaram efetivar o cenário brasileiro. Evidenciaram a integração de uma prática musical que chegou na bagagem de migrantes com uma trama social plena do tempo múltiplo (imbricação de elementos do passado, do presente e do futuro), que teve condições de favorecer, neste contexto abordado, a percepção de elementos tanto de coesão social, quanto de resistência, de enfrentamento de uma ordem social estabelecida.

Migrantes que trouxeram em sua bagagem as suas práticas, crenças, costumes, valores e, dentre eles, rituais cotidianos que, através de novas vivências, lembrando novamente Machado (2002), favoreceram “abastecerem a si mesmos de si mesmos” na cidade modernista, tornando possível o encontro com a sua memória, “o encontro do indivíduo fragmentado pelo tempo lógico do fazer capitalista com suas raízes”, possibilitando-lhes ver-se, por inteiro, imersos em um coletivo que lhes diz respeito, que lhes fazem humanos “e não apenas parte de uma engrenagem” que lhes “rouba a memória, a sua história, a sua identidade como sujeito histórico” [Machado 2002: 343-344].

Neste novo contexto, a música/ritual dos chorões cariocas, além de evidenciar um processo peculiar de enfrentamento social, que se revelou através de uma ocupação significativa do “lugar do outro”, de evidenciar um ritual propositor de novas e desejadas condições de vida para esses habitantes do cenário extremamente racionalizado e funcional da cidade modernista que emergia, permitiu também que recuperassem a referência cultural e social perdidas, conforme o cenário delineado por Pastore (1969: 120). Consistiu-se, de acordo agora com Nunes (2004), em práticas que possibilitaram “relações pessoais calcadas em histórias de vida comum”, características dos espaços urbanos tradicionais, a pessoas “que tinham um mínimo de exigências que não as de natureza unicamente material” [Nunes 2004: 158-159].

Por fim, as práticas dos chorões brasileiros, baseadas em resíduos de significados de outro tempo e espaço, plenas da latência de um futuro melhor, conseguiram constituir, com suas peculiaridades, processos de reconstrução de identidades, circunstâncias de vida que possibilitaram certos traços de continuidade e de resistência à ordem estabelecida nesse cenário inicial, “perpetuar as condições gratificadoras anteriores à mudança para a nova área [...]”, organizar novos grupos de referência, “aumentando a coesão social de vizinhança”, conforme também observado por Pastore (1969: 20). Processos, portanto, que foram, pouco a pouco, restituindo os prazeres de convivência deixados nas cidades natais, contribuindo para que o termo “Brasilite”, citado por Holston (1993), se tornasse cada vez mais... apenas mais um dos elementos da memória do cidadão brasileiro....

Referências

- Abdala Jr, B. (2002) “Fronteiras múltiplas, identidades culturais” São Paulo: Ed. SENAC.
- Bakhtin, M. (2013) “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento”. São Paulo: Ed. Hucitec.
- Castoriadis, C. (2010) “A instituição imaginária da sociedade”. São Paulo: Paz e terra.
- Certeau, M. (2002) “A invenção do cotidiano”. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes.
- Chartier, R. (2002) “A história cultural entre práticas e representações”. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand.
- DaMatta, R. (1997) “Carnavais, malandros e heróis”. Rio de Janeiro: Ed. Rocco.
- Diehl, A. A. (2002) “Cultura Historiográfica. Memória, identidade e representação”. São Paulo: EDUSC.
- Freire, V. L.B. (1994) “A história da música em questão – uma reflexão metodológica”. In: Fundamentos da educação musical 2. Porto Alegre: CPG Música/UFRGS, p. 113-135.
- Heller, A. (2004) “O Cotidiano e a história”. São Paulo: Paz e Terra.
- Holston, J. (1993) “A cidade Modernista. – uma crítica de Brasília e sua utopia”. São Paulo: Companhia das Letras.
- Machado, M. C.T. (2002) “Cultura popular: um contínuo refazer de práticas e representações.” In Patriota, Rosângela; Ramos, Alcides F. *História e cultura – espaços plurais*. Minas Gerais: Aspectos.
- Magnani, J. G. C. (1998) “Festa no pedaço. Cultura popular e lazer na cidade”. São Paulo: Hucitec.
- Mayol, P. (1996) “O bairro”. In: Certeau, M. ; Giard, L. ; Mayol, P. (Org.). *A invenção do Cotidiano*. Vol. 2 Petrópolis: Vozes.
- Nunes, B. F. (2004) “Brasília, a fantasia corporificada”. Brasília: Ed Paralelo 15.
- Pastore, J. (1969) “Brasília – a cidade e o homem” Brasília: Nacional e Ed. da USP.
- Pesavento, S. J. (2002) “O imaginário da cidade. Visões literárias do urbano”. Porto Alegre: Ed. Universidade /UFRGS.
- Pesavento, S. J. (1995) “Em busca de uma outra história: imaginando o imaginário”. In: *Revista Brasileira de História*. São Paulo, v. 15, n, 29, 1995.
- Pinto, A.G. (1936/1978) “O Choro – Reminiscências dos chorões antigos”. Rio de Janeiro: Funarte, 1978. Edição Fac-similar.
- Pollak, M. (1989) “Memória, esquecimento, silêncio”. In: *Estudos históricos*: Rio de Janeiro, vol. 2, n.3,1989, p. 3-15. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/2278>
- Pollak, M. (1992) “Memória e Identidade Social”. In: *Estudos históricos*: Rio de Janeiro, vol. 5, n.10,1992, p 200-212.
- Silva, T.T. (2014) “A produção social da identidade e da diferença”. Petrópolis: Vozes,

Sousa, A. (2004) “Um pouco de história –Odette Ernest Dias, uma brasileira com sotaque francês. Música em Brasília.” In: *Informativo da Livraria Musimed*. Brasília. Ano 1. N. 4. Setembro.

Stort, E. (1993) “Cultura, imaginação e conhecimento”. São Paulo: Ed. Unicamp.

Tinhorão, J. R. (2010) “História Social da Música Popular Brasileira”. São Paulo Ed. 34.